

Аліна Єна

*практичний психолог,
Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради,
Харків, Україна*

ПЕРША ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА УЧАСНИКАМ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ

Анотація. Проблема першої психологічної допомоги учасникам освітнього процесу в умовах сучасних викликів, прикладом яких є пандемія COVID-19, воєнний стан в Україні розглядається під кутом зору відповідності змісту цієї допомоги суспільному запитові на неї. Спричинені війною психологічні виклики поділяються умовно на такі групи, як: виклик українському народові як спільноті, виклик ментальному здоров'ю особистості, виклики психологічному благополуччю та розвитку людини та виклики українським психологам як фаховому співтовариству. Такі події у тій чи іншій мірі впливають на кожного, проте спектр можливих реакцій і емоцій вельми широкий. Першу психологічну допомогу можуть надавати не тільки психологи, а й інші спеціалісти, люди, які ознайомлені з наданням першої психологічної допомоги. На те, як реагує людина, впливає безліч факторів, у тому числі: характер і тяжкість пережитої події; перенесені травмуючі події в минулому; фізичне здоров'я; вік тощо. У кожного є свої сили і можливості, які допомагають впоратися з життєвими проблемами. Перша психологічна допомога – це не є професійним психологічним консультуванням, тому що немає детальних обговорень, встановлення хронології та сутності події, які викликають стан дистресу.

Ключові слова: перша психологічна допомога, стресові та травматичні події, емоційна підтримка, гостра реакція на стрес, психологічне консультування.

Abstract. The problem of the first psychological assistance to the participants of the educational process in the conditions of modern challenges, an example of which is the COVID-19 pandemic, the state of war in Ukraine is considered from the point of view of the compliance of the content of this assistance with the public demand for it. The psychological challenges caused by the war can be conditionally divided into the following four groups: challenges to Ukrainians as a community, challenges to the mental health of individuals, challenges to psychological well-being and human development, and challenges to Ukrainian psychologists as a professional community. Such events affect everyone to one degree or another, but the spectrum of possible reactions and emotions is very wide. First psychological aid can be provided not only by a professional psychologist, but also by another specialist, a person who is familiar with providing psychological first aid.

Keywords: psychological first aid, stressful and traumatic events, emotional support, acute reaction to stress, psychological counseling.

Постановка проблеми та її актуальність. Під час воєнних дій, коронакризи психічний стан людини знаходиться в постійному напруженні. Через стресові та травматичні події можуть виникати такі реакції, як страх, агресія, ступор, почуття провини, плач, апатія та інші. Щоб впоратися зі стресом власноруч, та допомогти іншим пережити непростий час необхідно бути ознайомленим з прийомами психологічної базової допомоги. Надання та отримання першої психологічної допомоги може стабілізувати не

лише психіку, що знаходиться в стресі, а й перешкоджає загостренню психологічних проблем та переходу їх до хронічного стану [1, с. 308].

Аналіз основних досліджень і публікацій. Ще до недавня питання надання першої психологічної допомоги розглядалися вченими лише в межах аспекту психотерапевтичних заходів, спрямованих на «зцілення» клієнта від його проблем. Сьогодні спостерігається активний зріст наукових пошуків саме в напрямі невідкладної психологічної допомоги. Значна кількість вчених-психологів намагаються виділити особливості ППД, виокремлюють основні принципи, доцільність надання допомоги [4, с. 158].

Цілі статті. Одним із головних завдань закладів освіти в умовах сучасних викликів є надання першої психологічної допомоги та емоційної підтримки учасникам освітнього процесу.

Виклад основного матеріалу. У кожного з нас у житті зараз є хтось, хто може переживати стрес і потребувати емоційної підтримки. На жаль, кризи відбуваються постійно, особливо в останні роки, коли це питання набуло актуальності. До кризових явищ відносять аварії, збройні конфлікти, катастрофи, та епідемії. Вони призводять до соціальних і психологічних наслідків, порушуючи нормальний хід нашого життя та підвищуючи щоденний рівень стресу. Іноді вони мають особистий характер і стосуються лише однієї людини, а в інших випадках вони величезні і негативно впливають на суспільство в цілому. Незалежно від масштабу кризової події, людям, які потрапили в неї, може знадобитися перша психологічна допомога [3, с. 122].

Психологічна перша допомога (ППД) — це набір навичок і знань, які можна використовувати, щоб допомогти людям, які зазнали стресу через наслідки кризової події. Це також спосіб допомогти людям відчувати спокій, надаючи їм емоційну підтримку

Набути знання про те, як надавати першу психологічну допомогу може кожен, як волонтер, педагогічний працівник, так і будь-яка людина. Для того, щоб опанувати вміння та навички надання ППД, не обов'язково має бути психологічна освіта. Здобуті знання дають можливість піклуватися не лише про свій емоційний стан, а й про людей, які поруч, що потрапили в кризову ситуацію [5, с. 80].

Перша психологічна допомога складається з таких елементів:

- надання допомоги та підтримки має бути у ненав'язливій формі;
- оцінення проблем і потреб;
- задоволення базових потреб (наприклад: вода, їжа, інформація);
- не змушувати людину говорити;
- за можливості розрадити та заспокоїти людину;
- допомогти отримати інформацію, зв'язок із службами та структурами соціальної підтримки;
- захистити людину від подальшої шкоди.

Завданням ППД є формування відчуття безпеки, спокою і надії, зв'язку з іншими людьми, сприяння доступу до соціальної, емоційної та фізичної підтримки й зміцнення віри в можливість допомогти собі та оточуючим [1, с. 310].

Під час надання базової психологічної допомоги потрібно:

- віднайти тихе, спокійне, не відволікаюче місце для розмови;
- дотримуватися правил конфіденційності та не розголошення особистих відомостей;
- залишатися поруч із людиною, але придержуватися необхідної дистанції з урахуванням статі, віку, культури тощо;
- демонструвати цікавість, наприклад, кивками голови чи короткими підтверджувальними репліками;
- бути спокійним і терплячим;
- говорити чесно про свої знання: «Я не знаю, але спробую для вас дізнатися»;
- інформувати осіб зрозумілою мовою;
- виявляти співпереживання тим, хто, говорить про свої почуття, перенесені втрати чи важливі події.

Під час пред'явлення ППД забороняється: примушувати особу говорити про те, що з нею сталося; переривати та квапити співрозмовника (наприклад, дивитися на годинник, говорити занадто швидко); торкатися людини; оцінювати те, що людина робить, або не робить, або його емоції; винаходити те, чого ви не знаєте; використовувати конкретні терміни; брати на себе зобов'язання; розповідати історії, які співрозмовник чув від інших; говорити про свої власні труднощі; думати та діяти так, ніби зобов'язані вирішити всі його проблеми для іншої людини, позбавлення людини впевненості у власних силах і здатності подбати про себе, опис людей, які вживають негативні епітети (наприклад, називають їх «божевільними») [5, с. 80, 82].

Незважаючи на надання допомоги іншим, досвід кризи також може мати негативний вплив на тих, хто допомагає. По-перше, подбайте про себе, щоб краще піклуватися про інших [2, с. 97].

Потрібно розуміти, як необхідно спілкуватися з тими людьми, які знаходяться у тривожному стані. Особи, які пережили кризові події, можуть відчувати депресію, тривогу або розгубленість. Деякі люди звинувачують себе в тому, що трапилось. Спокій і розуміння необхідні, щоб допомогти людині подолати стрес і відчути себе в безпеці, захищеності, розумінні, повазі та турботі. Люди, які пережили стресові ситуації, можуть захотіти поговорити про те, що з ними сталося. Прослухати чиїсь розповіді – це вже буде великою підтримкою. Однак важливо не примушувати людину розповідати про пережите. Треба сказати їм, що підтримка буде поблизу, якщо особа захоче поговорити. Не можна багато говорити, потрібно дати можливість побути в тишині. Можливість деякий час помовчати

дасть людині відпочинок і може спонукати її поділитися з кимось своїми почуттями, якщо вона захоче [3, с. 122, 125].

Люди по-різному реагують на кризові події. Існує багато різноманітних технік контролю емоцій, які дозволяють зменшити рівень стресу, тривожності та покращити самопочуття. Нижче наведено деякі приклади технік емоційної регуляції:

- «Дихання животом», «Візуалізовані дихальні техніки»;
- «Заземлення». За допомогою органів чуття: знаходимо 5 речей які можемо побачити навколо нас; 4 речі, які можемо відчутти у руках; почути 3 звуки, на які ми раніше не звертали увагу (власне дихання, муркотіння котика, розмови дітей в іншій кімнаті тощо); намагаємося відчутти приємні 2 запахи; відчутти 1 смак.
- «Сканування тіла та сенсомоторне маркування». Осмислити своє тіло і назвати його (наприклад: жазаний, напружений, розслаблений тощо).
- «М'язова релаксація». Через те, що тіло інколи перебуває в стресовому стані, потрібно напружити м'язи, а потім розслабляти їх.
- Вправа «Запах квітів». Запропонуйте людині уявити, як вона відчуває запах квітки.
- «Квадрат». Дихати подихом квадрата: вдих на декілька секунд; затримка дихання; видих; затримка дихання на видиху.
- «Рахунок назад». (Потрібно знайти навколо себе 5 речей одного кольору; 4 речі, до яких можна доторкнутися; 3 об'єкти, які можна почути; 2 запахи; 1 смак).

Висновки. Війна, коронакриза та інші сучасні виклики в Україні стали стресом для усіх учасників освітнього процесу. У кожного є свої сили і здібності, які можуть допомогти йому подолати життєві труднощі. Однак деякі люди є особливо вразливими в кризовій ситуації і тому можуть потребувати додаткової допомоги. Надання першої психологічної допомоги не передбачає професійної підготовки, достатньо базових загальних знань, отриманих в межах психологічного інформування та мати природну здатність проявляти співпереживання, людяність. Важливим показником надання першої психологічної допомоги є її простота. Вона призначена для людей у стані дистресу внаслідок нещодавно пережитої складної кризової події.

Застосування технік та знань щодо надання першої психологічної допомоги учасникам освітнього процесу може не лише стабілізувати психічний стан людини, а й завадити загостренню психологічних проблем та їх переходу до хронічних стадій.

Список використаних джерел

1. Бенера В. Є. Психологічна служба в закладах освіти. Практикум: навч. посібник для вищих навчальних закладів, Тернопіль : ВАТ ТВПК "Збруч", 2008. 560 с.
2. Мюллер М. Якщо ви пережили психотравмуючу подію. Львів : Видавництво Українського католицького університету; Свічадо, 2014. 120 с.
3. Оніщенко Н. В. Екстрена психологічна допомога постраждалим в умовах надзвичайної ситуації: теоретичні та прикладні аспекти: монографія, Харків : Право, 2014. 584 с.
4. Панок В. Г. Практична психологія. Теоретико-методологічні засади розвитку : монографія, Чернівці : Технодрук, 2010. 486 с.
5. Строяновська О. В. Психологічна служба в системі освіти: Практикум з навчального курсу для практичних психологів : навч. посібн. Київ : Каравелла, 2010. 176 с.